

УДК 342.5

ББК 67.400.6

П. Г. МАРТИРОСЯНСеверо-Кавказский филиал
Российского государственного университета
правосудия имени В. М. Лебедева**P. G. MARTIROSYAN**The North Caucasian branch
of The Russian State University of Justice
named after V. M. Lebedev

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

CURRENT PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF PUBLIC CIVIL SERVICE IN THE JUDICIARY

Аннотация. Актуальность рассматриваемых в статье вопросов обусловлена необходимостью создания и совершенствования института государственной судебной службы, что связано с рядом значимых и все более очевидных проблем, возникающих в сфере правового регулирования деятельности судебных органов в России. Прежде всего, следует отметить, что на текущий момент сотрудники аппаратов судов всех уровней имеют статус государственных гражданских служащих, что, безусловно, связано с их официальным правовым положением и обязанностями. Однако деятельность этих служащих носит уникальный характер, так как они не только обеспечивают нормальное функционирование судебных органов, но и играют ключевую роль в реализации правосудия, исполнении судебных решений, а также в обеспечении иных полномочий, возложенных на суды. Важно подчеркнуть, что их деятельность

Abstract. The relevance of the issues discussed in the article is due to the need to create and improve the institution of the state judicial service, which is associated with a number of significant and increasingly obvious problems arising in the field of legal regulation of judicial authorities in Russia. First of all, it should be noted that currently court staff at all levels have the status of government civil servants, which, of course, is related to their official legal status and responsibilities. However, the activities of these officials are unique, as they not only ensure the normal functioning of the judiciary, but also play a key role in the administration of justice, the execution of court decisions, as well as in ensuring other powers assigned to the courts. It is important to emphasize

непосредственно связана с функционированием судебной власти как института, играющего центральную роль в системе разделения властей в России. Это поднимает вопрос о необходимости выделения судебных работников в отдельную категорию служащих, отличную от общей массы государственных гражданских служащих, функционирующих в органах исполнительной власти.

Основной целью является исследование современных проблем и перспектив развития правового регулирования прохождения государственной гражданской службы в органах судебной власти.

Рассматриваемые проблемы: выделение судебной службы как отдельной разновидности государственной службы; внедрение практики наличия двух – трех помощников судей у одного судьи.

Используемые методы: анализ, синтез, формально-юридический метод, сравнительно-правовой.

Выводы: необходимость создания государственной судебной службы; внедрение практики наличия двух-трех помощников судей у одного судьи; предоставление помощникам судей отдельных функций по осуществлению правосудия.

Ключевые слова: Государственная гражданская служба; прохождение государственной гражданской службы; судебная служба; органы судебной власти; судебные служащие.

that their activities are directly related to the functioning of the judiciary as an institution that plays a central role in the system of separation of powers in Russia. This raises the question of the need to separate judicial officers into a separate category of employees, different from the general mass of State civil servants working in executive authorities. The main purpose is to study current problems and prospects for the development of legal regulation of the civil service in the judiciary. The problems under consideration are: the separation of the judicial service as a separate type of public service; the introduction of the practice of having two or three judicial assistants for one judge. Methods used: analysis, synthesis, formal legal method, comparative legal. Conclusions: the need to create a state judicial service; the introduction of the practice of having two or three judicial assistants for one judge; providing judicial assistants with separate functions for the administration of justice.

Keywords: State civil service; passage of state civil service; judicial service; judicial authorities; judicial officers.

ВВЕДЕНИЕ

Правовое регулирование прохождения государственной гражданской службы в органах судебной власти представляет собой одну из ключевых составляющих эффективного функционирования судебной системы. Государственная гражданская служба в судебных органах является не только инструментом обеспечения справедливости и законности, но и важным звеном, обеспечивающим реализацию государственной политики в области правосудия. В условиях стремительных изменений социально-экономической и правовой среды, усложнения задач, стоящих перед

судебной системой, возникает необходимость пересмотра и совершенствования правовых механизмов, регулирующих деятельность гражданских служащих в этой сфере.

Современные проблемы правового регулирования государственной гражданской службы в органах судебной власти охватывают широкий спектр вопросов: от нормативной неопределенности отдельных аспектов прохождения службы до недостатков в механизмах мотивации и профессионального роста служащих. Одной из ключевых задач становится обеспечение

прозрачности и справедливости процедур назначения, аттестации и продвижения по службе, что напрямую влияет на эффективность судебной системы в целом.

Помимо этого, важным направлением является совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров в органах судебной власти. Современные реалии требуют от гражданских служащих не только глубоких знаний законодательства, но и владения навыками работы с цифровыми технологиями, понимания особенностей судебного администрирования, а также умения оперативно реагировать на изменения в правовом регулировании. Введение специальных образовательных программ, направленных на повышение квалификации сотрудников, позволило бы повысить качество работы судебных органов и сократить число возможных правовых ошибок.

Дополнительным фактором, оказывающим влияние на эффективность работы гражданских служащих в судебной системе, является необходимость обеспечения социальных гарантий и конкурентоспособности условий труда. Справедливое распределение нагрузки между служащими, внедрение механизмов материального и нематериального стимулирования, обеспечение карьерного роста и ротации кадров — все это может способствовать привлечению квалифицированных специалистов и снижению текучести кадров в судебных органах.

Таким образом, модернизация системы правового регулирования государственной гражданской службы в органах судебной власти представляет собой важную задачу, требующую комплексного подхода. Внедрение новых механизмов управления, совершенствование системы обучения и повышения квалификации, а также создание благоприятных условий для профессионального роста гражданских служащих позволит не только повысить эффективность работы судебной системы, но и укрепить доверие граждан к правосудию.

Отметим, что в период 2020 — 2024 годов, вопросам, связанным с осмыслением современных проблем и перспектив развития правового регулирования прохождения государственной гражданской службы в органах судебной власти уделяли внимание следующие авторы: Баширов Н.И., который исследует правовые и организационные трудности, связанные с функционированием государственной гражданской службы в судах общей юрисдикции. Автор анализирует недостатки нормативного регулирования, вопросы кадрового обеспечения и эффективность деятельности государственных служащих в судебной системе [1; с. 9–15]; Клепикова И. П. рассматривает специфику государственной гражданской службы в аппаратах судов и выявляет основные трудности её организации. Автор рассматривает вопросы правового регулирования, кадрового обеспечения и эффективности работы государственных служащих в судебной системе [2; с. 82–86]; в исследовании Е. А. Колесова анализируются особенности организации государственной гражданской службы в Верховном Суде Российской Федерации, включая её правовое регулирование, структуру и кадровую политику. Автор рассматривает ключевые аспекты деятельности государственных служащих в высшем судебном органе, а также выявляет существующие проблемы и пути их решения [3; с. 759–764.] и другие авторы.

Настоящее исследование представляет собой комплексный анализ проблем и перспектив правового регулирования государственной гражданской службы в органах судебной власти, что определяет его научную новизну. В работе обоснована необходимость дифференциации правового статуса сотрудников судебных органов от общей категории государственных гражданских служащих. Действующее законодательство не учитывает особенностей деятельности работников судов, что требует разработки и дополнения Федерального

закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее — ФЗ-79)¹ отдельной главой, посвященной государственной гражданской службе в органах судебной власти. Представлено детализированное обоснование необходимости законодательного закрепления механизмов повышения конкурентоспособности условий труда, включая повышение уровня оплаты, введение дополнительных социальных гарантий и оптимизацию нагрузки между сотрудниками. Доказано, что кадровая нестабильность требует срочного пересмотра системы мотивации и профессионального роста. Проведен всесторонний сравнительно-правовой анализ систем службы в органах судебной власти Великобритании, США и Германии, где помощники судей выполняют более широкие функции, включая вынесение процессуальных решений по отдельным категориям дел. В работе аргументируется целесообразность адаптации этой модели в российской судебной системе, что может способствовать разгрузке судей и повышению оперативности рассмотрения дел. Предложен комплексный механизм законодательного закрепления расширенных функций помощников судей, включая их участие в вынесении отдельных процессуальных решений. Проанализированы риски и возможные препятствия, включая необходимость повышения финансирования и разработки системы контроля за их деятельностью. В рамках исследования сформулированы конкретные предложения по модернизации системы правового регулирования, включая разработку специальных образовательных программ для судебных служащих, внедрение системы карьерного роста и оптимизацию численности помощников судей в зависимости от нагрузки.

¹ Федеральный закон от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (ред. от 08.08.2024г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 2004 г., N 31, ст. 3215.

Таким образом, представленное исследование обладает научной новизной за счет выявления новых аспектов и проблем в правовом регулировании гражданской службы в органах судебной власти, разработки предложений по совершенствованию законодательства и анализа перспектив заимствования международного опыта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

- метод анализа — применяется при изучении законодательства о государственной гражданской службе, исследовании нормативных пробелов и выявлении факторов, влияющих на кадровую нестабильность;
- метод синтеза — используется для обобщения различных аспектов регулирования государственной службы, предложения комплексных решений по совершенствованию законодательства, а также выработки предложений по адаптации зарубежного опыта;
- формально-юридический метод — применяется при исследовании нормативных актов, а также при разработке предложений по законодательному закреплению статуса помощников судей;
- сравнительно-правовой метод — используется при анализе судебных систем Великобритании, США и Германии, выявлении различий в полномочиях помощников судей и предложении адаптации зарубежных практик в российское законодательство.

Материалы исследования: Конституция Российской Федерации²; ФЗ-79; Федераль-

² Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учётом поправок, внесенных Федеральным конституционным законом «О поправках к Конституции РФ» от 30 декабря 2008 года №6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года №7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 года № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 года № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 года №1-ФКЗ, от 4 октября 2022 года № 5-ФКЗ, от 4 октября 2022 года № 6-ФКЗ, от 4 октября 2022 года № 7-ФКЗ, от 4 октября 2022 го-

ный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»³ и др.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализировав работы указанных авторов, а также положения ФЗ-79 и практику его применения к государственным гражданским служащим, осуществляющим свою профессиональную деятельность в органах судебной власти, мы можем отметить следующее.

Во-первых отметим, что в настоящий момент работники аппаратов судов различных уровней по своему правовому статусу являются государственными гражданскими служащими. Но в тоже время, они исполняют специфичные функции обеспечения деятельности судов, связанной с осуществлением правосудия и исполнением иных полномочий. Указанная деятельность работников аппаратов судов по сути связана с обеспечением функционирования судебной власти как таковой в Российской Федерации. Это прямо свидетельствует о необходимости отделения указанной категории служащих от общей категории государственных гражданских служащих, т.к. последние (в подавляющей своей массе) осуществляют свою профессиональную деятельность в рамках функционирования органов исполнительной власти и ФЗ-79 во многом создавался исходя из специфики деятельности органов исполнительной власти и в настоящий момент не полностью учитывает особенности прохождения службы в органах судебной власти.

Совершенно очевидно, что в настоящее время особенно остро стоит вопрос, касающийся осуществления укомплектования

кадров аппаратов органов судебной власти профессиональными кадрами, т.к. «текучка» служащих в данной сфере попросту огромна, по оценке бывшего Председателя Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева в некоторых судах текучка кадров (помощников и секретарей судей) достигает 400%⁴, при этом во многом указанная ситуация обуславливается низкой заработной платой и несоответствием социальных гарантий тем объемам работы, которую в настоящее время осуществляют служащие аппаратов судов. Указанную ситуацию необходимо в скорейшем времени разрешить, в том числе посредством дополнения ФЗ-79 главой о государственной службе в органах судебной власти, которая не только должна повысить уровень материального и социального обеспечения работников аппаратов судов, но и также должна сама по себе «поднять престиж» работы в аппарате суда.

Таким образом, совершенно очевидно, что на сегодняшний день необходимо скорейшее принятие соответствующего федерального закона о внесении изменений в ФЗ-79, который бы урегулировал вопросы связанные с прохождением службы в судебных органах. Указанный закон безусловно должен коррелировать с положениями ФЗ-79 и основываться на его позитивных наработках, которые апробированы многолетним действием указанного нормативного правового акта.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Далее обратим внимание на то, что важным вопросом, который получил свое отражение в зарубежном праве, является вопрос о количестве помощников судьи суда. В различных правовых системах данное положение регулируется по-разному, что

да № 8-ФКЗ) // Российская газета. — 1993. — 25 дек.;
Официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru. 06.10.2022.

³ Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (ред. от 16.04.2022г.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 1997 г., № 1, ст. 1.

⁴ Работу в аппарате суда предлагают выделить в отдельный вид государственной службы // СПС «Консультант Плюс». Дата обращения: 19.01.2025г.

обусловлено как историческими особенностями развития судебной системы, так и степенью нагрузки на судейский корпус.

Так, например, в Великобритании и США количество помощников судьи может значительно варьироваться как по вертикали (между судьями одного уровня судебной системы), так и по горизонтали (между судьями судов различных инстанций). В этих странах практика привлечения помощников судьи во многом определяется объемом работы конкретного суда, его юрисдикцией, а также внутренними регламентами. В США, например, судьи Верховного Суда могут иметь до четырех помощников, в то время как судьи федеральных окружных судов, как правило, располагают двумя или тремя помощниками. В Великобритании структура распределения помощников также варьируется, причем в Высоком суде Лондона судьи могут пользоваться услугами нескольких помощников в зависимости от специфики рассматриваемых дел и нагрузки) [4; с. 215].

В Российской Федерации действует общее правило, согласно которому у одного судьи имеется один помощник. Однако практика показывает, что нагрузка на судей в разных субъектах Федерации и различных инстанциях судов существенно различается. В крупных городах и экономически активных регионах нагрузка на судей может быть в разы выше, чем в менее загруженных субъектах. Кроме того, категория дел, рассматриваемых судами, также играет ключевую роль: арбитражные суды и суды общей юрисдикции, работающие с корпоративными спорами, делами о банкротстве или уголовными процессами, требуют особой тщательности и значительных временных затрат.

С учетом вышеизложенного представляется целесообразным рассмотреть возможность введения механизма, предусматривающего гибкую систему распределения

помощников судей в зависимости от загруженности конкретного судебного органа. Закрепление практики назначения за одним судьей двух или даже трех помощников могло бы способствовать более эффективному рассмотрению дел, снижению временных затрат и повышению качества судебных актов.

Такое нововведение могло бы иметь значительное положительное влияние на работу судебной системы. Прежде всего, дополнительный кадровый ресурс позволил бы судьям сосредоточиться непосредственно на анализе правовых вопросов и вынесении решений, тогда как помощники могли бы взять на себя рутинные процессы подготовки документов, аналитическую работу, изучение судебной практики и формирование проектов решений. Во-вторых, увеличение числа помощников могло бы повысить оперативность рассмотрения дел, что особенно важно в условиях перегруженности судов первой инстанции.

Кроме того, данный подход мог бы способствовать созданию более эффективной и специализированной системы работы в судебной сфере. Например, один помощник мог бы заниматься аналитикой судебной практики, второй — подготовкой процессуальных документов, а третий — коммуникацией с участниками процесса и организационными вопросами. Такое распределение обязанностей привело бы к более структурированной и четкой работе судебных органов.

Однако введение данной системы потребует тщательного анализа и нормативного закрепления. Прежде всего, необходимо провести исследование загруженности судей в различных субъектах РФ и определить приоритетные регионы, где введение дополнительных помощников окажет наибольший эффект. Также следует разработать механизм финансирования данной реформы, поскольку увеличение штата помощников потребует дополнительных рас-

ходов на заработные платы, рабочие места и обучение.

Еще одним важным аспектом является вопрос отбора и подготовки помощников судей. В настоящее время помощники судей, как правило, проходят стажировку и обучаются в процессе работы. Однако в случае увеличения их количества потребуется разработка единого стандарта подготовки, возможно, с созданием специальных образовательных программ на базе юридических вузов. Введение системы повышения квалификации для помощников судей также могло бы способствовать повышению уровня профессионализма в судебной системе.

Необходимо также учитывать, что данное нововведение может вызвать дискуссии в профессиональном сообществе. Некоторые эксперты могут выразить опасения по поводу роста бюрократизации судебного процесса или возможных сложностей в координации работы судей и помощников. Однако данные вопросы можно решить путем четкого распределения обязанностей и внедрения современных технологий для управления судебными процессами.

Таким образом, оптимизация численности помощников судей могла бы способствовать не только разгрузке наиболее загруженных судов Российской Федерации, но и повышению качества правосудия в целом. Судебная система является одной из ключевых структур государства, и ее эффективное функционирование непосредственно влияет на уровень доверия граждан к правосудию и государственным институтам в целом. Следовательно, меры, направленные на совершенствование организации работы судебского корпуса, имеют стратегическое значение и требуют внимательного рассмотрения и обсуждения в профессиональном сообществе.

Введение дополнительных помощников судей — это перспективная мера, способная не только повысить скорость и качество судебных разбирательств, но и создать бо-

лее эффективную систему правосудия в целом. Опыт зарубежных стран подтверждает, что подобная практика может значительно улучшить работу судей, снизить нагрузку на судебный аппарат и повысить удовлетворенность граждан судебной системой. В связи с этим важно провести дополнительные исследования, учесть мнение судебного сообщества и разработать механизм поэтапного внедрения данной системы в России.

Далее обратим внимание на то, что ключевым аспектом является то, что помощники судей в Германии, США и Великобритании частично реализуют функции правосудия по различным делам (это может быть, как составление и подпись процессуальных документов, регламентирующих движение по делу, так и рассмотрение и разрешение несложных категорий дел — в первую очередь дел о вынесении судебного приказа, несложных наследственных дел и т.д.). На наш взгляд, указанная практика абсолютно верна, т.к. она позволяет не только освободить судей от разрешения «мелких» вопросов и формалистики связанной с процессуальным оформлением движения дела (решение которых занимает значительную часть рабочего времени судьи), но и прямо позволяет помощникам судей получать практические навыки, связанные с непосредственным разрешением отдельных категорий дел и процессуальных вопросов, что естественно поднимает квалификацию помощника судьи [5; с. 119].

Исходя из этого мы задаемся вопросом, возможно ли внедрение аналогичной практики в судебную систему Российской Федерации? Вопрос достаточно спорный, т.к. с одной стороны налицо большое количество положительных аспектов от указанной модели деятельности помощников судьи. Во-первых, судьи будут существенным образом разгружены от работы, связанной с вынесением промежуточных процессуальных решений и рассмотрением бесспорных

категорий дел и т.д., что естественно увеличит общую скорость осуществления судопроизводства в судах Российской Федерации (в настоящее же время это является одной из основных проблем современной отечественной судебной системы — сроки производства по делам постоянно нарушаются, принцип осуществления судопроизводства в разумный срок — это наиболее часто нарушаемый принцип отечественного процессуального права). Во-вторых, в настоящее время большинство новых судей в Российской Федерации — это как раз бывшие помощники судей и естественно, что повышая свою квалификацию в должности помощника судьи посредством рассмотрения и разрешения несложных дел они более эффективно подготавливаются к деятельности в роли судьи в будущем [6; с. 135].

С другой стороны, налицо наличие ряда неопределенностей и более того, отрицательных факторов. Во-первых, такое изменение правового статуса помощников судей (увеличение их нагрузки) потребует существенного изменения финансового обеспечения помощников судей — т.к. круг их обязанностей серьезным образом расширится. Во-вторых, необходимо будет установить действенную систему контроля за решениями и действиями помощников судей, в целях предупреждения совершения ими каких-либо злоупотреблений, связанных с новыми полномочиями. В-третьих, предстоит провести колоссальную законодательную работу, в части внесения изменений во все процессуальные кодексы, а кроме того, необходимо будет дополнить ФЗ-79 главой, посвященной статусу помощников судей, гарантиях их деятельности и т.д. [7; с. 310]

Таким образом налицо достаточно сложный и дискуссионный вопрос, в виду этого мы призываем научное сообщество к обсуждению возможности подобного расширения прав и обязанностей помощников

судей [8; с. 185]. Вместе с тем отметим, что де-факто законодатель уже движется по направлению уточнения и расширения полномочий помощников судей в Российской Федерации, о чем свидетельствует недавнее закрепление статуса указанного лица во всех процессуальных кодексах, посредством принятия Федерального закона от 29.07.2018 N 265-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»⁵[9; с. 205].

На наш же взгляд, закрепление вышеуказанных полномочий за помощниками судей — это общемировая тенденция, которая уже доказала свою эффективность на практике и соответственно возможно ее внедрение в правовые реалии Российской Федерации. С учетом данного обстоятельства, в действующем законодательстве о государственной гражданской службе (Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации») следует предусмотреть отдельную главу, посвященной службе в органах судебной власти, которая будет устанавливать правовой статус судебных служащих, их права и обязанности, а также особенности прохождения службы. В ней могут быть определены квалификационные требования, порядок назначения и освобождения от должности, а также вопросы профессионального развития и аттестации. Особое внимание может быть уделено гарантиям независимости судебных служащих, их ответственности и ограничению конфликта интересов. Кроме того, могут быть приняты нормы, касающиеся материального обеспечения, социальных гарантий и дисциплинарной ответственности. Важное место в главе может занять регулирование вопросов взаимодействия

⁵ Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29 июля 2018 № 265-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2018. № 31. Ст. 4854.

судебных служащих с судьями и иными государственными органами, а также соблюдение этических норм.

Помимо этого необходимо будет повысить оплату труда государственных судебных служащих, что обусловлено их высокой ответственностью, сложностью выполняемых задач и значимостью судебной системы в обеспечении правопорядка. Недостаточный уровень зарплат приводит к оттоку квалифицированных кадров, снижению мотивации. Достойная оплата труда обеспечит привлечение высококвалифицированных специалистов в области права, повысит эффективность работы судов и укрепит доверие граждан к судебной власти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следует отметить, что вопросы правового регулирования прохождения государственной гражданской службы в органах судебной власти остаются на повестке дня, требуя комплексного и глубокого подхода к решению существующих проблем. В настоящее время система правового регулирования, созданная на основе законов, ориентированных на государственную службу в органах исполнительной власти, не в полной мере отвечает особенностям и специфике работы судебных органов. Это приводит к возникновению правовых пробелов и затруднений в управлении кадровым потенциалом судебной системы, что, в свою очередь, негативно сказывается на ее эффективности и устойчивости [10;

с. 119]. Необходимость разработки внесения изменений в ФЗ-79 представляется очевидной и неотложной. Это требование продиктовано как потребностями кадровой политики, так и задачами, стоящими перед современной судебной системой, которая должна быть готова отвечать на вызовы времени, обеспечивая справедливость и правопорядок. Упорядочивание правового статуса судебных служащих, повышение их социальной защищенности, создание стимулов для профессионального роста и улучшение условий труда являются важными шагами на пути к модернизации судебной системы. Кроме того, дополнение ФЗ-79 новой главой, посвященной государственной службе в органах судебной власти должно способствовать укреплению престижа государственной судебной службы, обеспечению ее стабильности и долгосрочного функционирования. Систематизация и гармонизация законодательства, направленного на регулирование прохождения государственной службы в судах, имеет также значение для формирования доверия граждан к правосудию и усиления позиций судебной власти как одного из основных институтов правового государства.

Таким образом, дальнейшее развитие правового регулирования государственной гражданской службы в органах судебной власти имеет стратегическое значение не только для самой судебной системы, но и для развития правового государства в России в целом.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Баширов Н. И.* Государственная гражданская служба в судах общей юрисдикции / Н.И. Баширов // Научно-практические исследования. 2020. № 12-7 (35). С. 9–15. — EDN CNETJL.
2. *Клепикова И. П.* Особенности и проблемы государственной гражданской службы в аппаратах судов / И. П. Клепикова // Тамбовские правовые чтения имени Ф. Н. Плевако. Материалы VI Международной научно-практической конференции. Тамбов, 2022. С. 82–86. — EDN CFBYCK.
3. *Колесов Е. А.* Особенности организации государственной гражданской службы в верховном суде Российской Федерации / Е. А. Колесов // Право и правосудие в современном мире (к 100-летию Верховного Суда Российской Федерации). Сборник научных статей молодых исследователей X ежегодной всероссийской студенческой научно-практической конференции студентов, магистрантов и соискателей с международным участием. Под общей редакцией Я.Б. Жолобова, А.А. Дорской. Санкт-Петербург, 2022. — С. 759–764. — EDN UAFWXX.
4. *Авдеев И. М.* Аппарат суда в гражданском судопроизводстве / И. М. Авдеев // Актуальные проблемы частного права в российской федерации. Сборник статей III ежегодной Всероссийской студенческой научно-практической конференции. Симферополь, 2020. — С. 215–220. — EDN PVFGWW.
5. *Латышов Д. Е.* Государственная служба в современной России / Д. Е. Латышов // Вестник права и образования. 2024. — № 2. — С. 109–118. — EDN ITKKYV.
6. *Попов А. А.* Судебная служба как самостоятельный вид государственной службы: теоретико-правовой подход / А. А. Попов // Российское правосудие. 2023. — № S1. 0151 — С. 135–142. — EDN VFKRV.
7. *Востриков П. П.* Проблемы публично-правового регулирования государственной службы в органах судебной власти / П. П. Востриков // Государство и право в изменяющемся мире: конвергенция частных и публичных интересов. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Нижний Новгород, 2021. — С. 308–314. — EDN DEHZGN.
8. *Гайдуков Д. А.* Управление государственной службой: проблемы теории и практики / Д. А. Гайдуков // Человек. Социум. Общество. 2023. — № 6. — С. 180–189. — EDN AQZTKL.
9. *Постникова Т. С.* Развитие гражданской службы в РФ / Т. С. Постникова // Молодежь и наука: шаг к успеху. сборник научных статей 7-й Всероссийской научной конференции перспективных разработок молодых ученых. Курск, 2024. — С. 205–210. — EDN HNRPAG.
10. *Мустафина И. В.* Нормативно-правовое регулирование государственной гражданской службы в органах судебной власти на современном этапе / И. В. Мустафина // Наука молодых — будущее России. сборник статей VIII Всероссийской научно-практической конференции. — Пенза, 2024. — С. 119–122. — EDN BRYCXB.

REFERENCES

1. *Bashirov N. I.* Gosudarstvennaya grazhdanskaya sluzhba v sudakh obshchey urisdiktсии [State civil service in courts of general jurisdiction] / N. I. Bashirov // Scientific and practical research. 2020. No. 12-7(35), Pp. 9-15. — EDN CNETJL.
2. *Klepikova I. P.* Osobennosti i problemy gosudarstvennoy grazhdanskoй sluzhby v apparatakh sudov [Features and problems of the state civil service in the courts] / I.P. Klepikova // Tambovskie pravovyye chteniya imeni F. N. Plevako. Materialy VI Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Tambov, 2022, P. 82–86. — EDN CFBYCK.
3. *Kolesov E. A.* Osobennosti organizatsii gosudarstvennoy grazhdanskoй sluzhby v verkhovnom sude Rossiyskoy Federatsii [Features of the organization of the state civil service in the Supreme Court of the Russian Federation] / E.A. Kolesov // Pravo i pravosudiye v sovremennom mire (k 100-letiyu Verkhovnogo Suda Rossiyskoy Federatsii). Sbornik nauchnykh statey molodykh issledovateley X yezhegodnoy vserossiyskoy studencheskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii studentov, magistrantov i soiskateley s mezhdunarodnym uchastiyem. Pod obshchey redaktsiyey Ya.B. Zholobova, A. A. Dorskoy. Sankt-Peterburg, 2022, P. 759–764. — EDN UAFWXX.

4. Avdeev I. M. Apparat suda v grazhdanskom sudoproizvodstve [The court apparatus in civil proceedings] / I. M. Avdeev // Aktual'nyye problemy chastnogo prava v rossiyskoy federatsii. Sbornik statey III yezhegodnoy Vserossiyskoy studencheskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Simferopol', 2020. P. 215–220. — EDN PVFGWW.
5. Latyshov D. E. Gosudarstvennaya sluzhba v sovremennoy Rossii [Public service in modern Russia] / D. E. Latyshov / Vestnik prava i obrazovaniya. 2024, No. 2, P. 109–118. — EDN ITKKYV.
6. Popov A. A. Sudebnaya sluzhba kak samostoyatel'nyy vid gosudarstvennoy sluzhby: teoretiko-pravovoy podkhod [Judicial service as an independent type of public service: a theoretical and legal approach] / A.A. Popov // Rossiyskoye pravosudiye. 2023, No. S1, P. 135–142. — EDN VFKRK.
7. Vostrikov P. P. Problemy publichno-pravovogo regulirovaniya gosudarstvennoy sluzhby v organakh sudebnoy vlasti [Problems of public law regulation of public service in judicial authorities] / P. P. Vostrikov // Gosudarstvo i pravo v izmenyayushchemsya mire: konvergentsiya chastnykh i publichnykh interesov. Materialy Vserossiyskoy nauchno prakticheskoy konferentsii. Nizhniy Novgorod, 2021, P. 308–314. — EDN DEHZGN.
8. Gaidukov D.A. Upravleniye gosudarstvennoy sluzhboy: problemy teorii i praktiki [Public service management: problems of theory and practice] / D. A. Gaidukov // Chelovek. Sotsium. Obshchestvo. 2023, No. 6, P. 180–189. — EDN AQZTKL.
9. Postnikova T.S. Razvitiye grazhdanskoj sluzhby v RF [The development of civil service in the Russian Federation] // T. S. Postnikova // Molodezh' i nauka: shag k uspekhu. sbornik nauchnykh statey 7-y Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii perspektivnykh razrabotok molodykh uchenykh. Kursk, 2024. P. 205–210. — EDN HNRPA.
10. Mustafina I.V. Normativno-pravovoye regulirovaniye gosudarstvennoy grazhdanskoj sluzhby v organakh sudebnoy vlasti na sovremennom etape [Normative and legal regulation of the state civil service in judicial authorities at the present stage] // I. V. Mustafina // Nauka molodykh — budushcheye Rossii. sbornik statey VIII Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Penza, 2024, P. 119–122. — EDN BRYCXB.

Информация об авторе

МАРТИРОСЯН ПАЙЛАК ГЕВОРГОВИЧ

Студент 4 курса бакалавриата юридического факультета Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева, г. Краснодар, Россия
e-mail: marti_rosyan7@mail.ru

**Научный руководитель:
ЗАГАЙНОВА ГОАР ГРАНТОВНА**

Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Кавказского филиала федерального Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева, г. Краснодар, Россия

About the author

PAILAK G. MARTIROSYAN

4th year undergraduate student at the Faculty of Law The North Caucasian branch of The Russian State University of Justice named after V. M. Lebedev, Krasnodar, Russia
ORCID: 0009-0001-0530-5896

**Scientific supervisor:
GOHAR G. ZAGAINOVA**

Candidate of the Legal Sciences, Docent of the Department of state and Legal disciplines The North Caucasian branch of The Russian State University of Justice named after V. M. Lebedev, Krasnodar, Russia

Статья поступила в редакцию 04.02.2025; одобрена после рецензирования 28.02.2025; принята к публикации 14.03.2025.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 04.02.2025; approved after reviewing 28.02.2025; accepted for publication 14.03.2025.

The author read and approved the final version of the manuscript.